

O'ZBEKISTONDA OILAVIY TADBIRKORLIK SUB'EKTLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNING ZARURIYATI

Davlyatov Qahramon Abdumavlyanovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi

Anotatsiya: Maqolada Respublikamizda oilaviy tadbirkorlik sub'ektlarini iqtisodiyotda tutgan o'rni va ularni moliyaviy qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy ahamiyati tahlil qilindi. Shuningdek, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: oilaviy tadbirkorlik, investitsiya, kredit, iqtisod, biznes.

Аннотация: В статье проанализирована роль субъектов семейного предпринимательства в экономике Республики, а также экономическое значение их финансовой поддержки. Также разработаны предложения по развитию семейного предпринимательства.

Ключевые слова: семейное предпринимательство, инвестиции, кредит, экономика, бизнес.

Annotation: The article analyzes the role of family entrepreneurship entities in the economy of the Republic, as well as the economic significance of their financial support. It also develops proposals for the development of family entrepreneurship.

Keywords: family entrepreneurship, investment, credit, economy, business.

Bugungi kunda insoniyat jahonda globalizatsiya jarayoni tobora chuqurlashib borayotgan bir davrda yashayotgani kuzatilmoqda. Globallashuv nafaqat iqtisodiy munosabatlarni, balki ijtimoiy, madaniy va siyosiy sohalarini ham qamrab olmoqda. Bu esa har bir davlatdan yangi sharoitlarga moslashish, jahon bozorida raqobatbardosh bo'lish hamda ichki ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashni talab etadi.

Shunday sharoitda rivojlanayotgan mamlakatlar oldida bir qator jiddiy ijtimoiy-iqtisodiy muammolar — ishsizlikning o'sishi, aholining ma'lum qismida kambag'allikning saqlanib qolishi, ta'lim darajasining yetarli emasligi va oziq-ovqat xavfsizligi masalalari turibdi.

So'nggi yillarda dunyodagi rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, yuqoridagi muammolarni hal etishning eng samarali yo'llaridan biri — bu mamlakatda tadbirkorlikni, ayniqsa **oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishdir**.

Binobarin, oilaviy tadbirkorlikning rivojlanishi rivojlanayotgan mamlakatlardagi ishsizlik, kambag'allik, tabiiy-iqlim sharoiti og'ir hududlarda aholining moddiy sharoitlarini yaxshilash, turmush tarzi sifatini va darajasini tubdan o'zgartirish kabi o'ta og'ir ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni yechimining bosh omili ekanligi bugungi kunda o'z isbotini topmoqda.

Shuningdek, jahondagi rivojlangan davlatlar tajribasi oilaviy tadbirkorlikning rivojlanishi aholini tadbirkorlikka jalb qilish va bu orqali yangi ish o'rinlarini yaratish, bandlikni ta'minlash, ishbilarmonlik salohiyati, qadimiy kasb-xunar an'analari, hunarmandchilik, tikuvchilik, kasanachilik, mahalliy resurslardan samarali foydalanish, fermer-dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarining yer uchastkalaridan unumli foydalangan holda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqishni kengaytirish, mexnat resurslaridan oqilona foydalanish hamda boshqa tadbirkorlik faoliyati turlarini keng ommalashishiga oxir oqibatda davlatning, jamiyatning va aholining farovonligiga erishish mumkinligini ko'rsatmoqda.

Hozirgi sharoida jahon va mintaqaviy bozorlarda raqobat keskinlashib borayotganligi hamma ayon. Aynan oilaviy tadbirkorlik o'zining harakatchanligi, kam sarmoya talab qilishi hisobidan ishlab chiqarishni yengilroq va tez modernizatsiya qilish, ishlab chiqarilgan mahsulot turlarini yangilash imkoniyatiga ega ekani va shu tarzda bozor konyukturasi o'zgaruvchan talablariga yaxshi moslasha olishi bilan e'tiborlidir.

Bundan tashqari oilaviy tadbirkorlik uy mehnati va farzand tarbiyasini tadbirkorlik faoliyati bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi. Unda boshqa ish beruvchilar tomonidan kam foydalaniladigan mehnat resurslari — bolalar, keksalar va nogironlar jalb etilishi mumkin. Bu esa oilalarning iqtisodiy bog'lanishini mustahkamlaydi, daromadini oshiradi va farzandlar iqtisodiy hayotga tayyor bo'lib ulg'ayishiga sharoit yaratadi.

Oilaviy tadbirkorlik orqali ishchi kuchining va malakaning nasldan-naslga o'tishi ta'minlanadi. Bu esa barqaror ijtimoiy-iqtisodiy muhitni yaratadi, jamiyatda ijobiy va kelajakka qaratilgan muhitni shakllantiradi.

Ko'pchilik odamlar iqtisodiy bilimlarni avval oiladan oladi. Oila a'zolari bilan birga biznes yuritish ularga nafaqat umumiy muammolarni birgalikda hal qilish imkonini beradi, balki o'zaro yordam hissini shakllantiradi, o'sib kelayotgan avlodning malakasini oshiradi, kattalar namunasidan o'rganib, uni kelgusida amaliyotda qo'llash imkoniyatini beradi.

Har qanday iqtisodiy tizimda uy xo'jaliklari davlat uchun muhim va hal qiluvchi kuchga aylanmoqda. Ayniqsa bozor iqtisodiyoti sharoitida uy xo'jaliklari va oilaviy tadbirkorlikning rivojlanishi katta ahamiyatga ega. Iqtisodiyot transformatsiyasi natijasida oilaviy tadbirkorlikning iqtisodiyotdagi o'rni ortib bormoqda.

Bozor iqtisodiyotida uy xo'jaliklarining muhim vazifalaridan biri — oilaviy tadbirkorlikni tashkil etishdir. Oilaviy tadbirkorlik – bu oila mablag'laridan samarali foydalanishga asoslangan, foyda olishga qaratilgan tashabbuskor va mustaqil faoliyatdir.

Oilaviy tadbirkorlikning yirik tadbirkorlik usullaridan asosiy ustunliklari va xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- a) qulay va tezkor qarorlar qabul qilish imkoniyatini beradi;
- b) ishlab chiqaruvchilarning ko'proq shu hududdagi bozorga yo'naltirilganligi;
- v) bandlikni saqlab turish va yangi ish o'rinlari barpo etish.;
- g) yirik ishlab chiqaruvchilarga nisbatan yordamchi funksiyalarni bajarish;
- d) dastlabki investitsiyalarning kichik hajmi.;
- e) oilaviy korxonalarda ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligi yuqori bo'ladi;
- j) oilaviy korxonalarining innovatsion xususiyati.

Biz tadqiqot olib borayotgan oilaviy tadbirkorlik sohasi Xitoy va Yevropa ittifoqi kabi rivojlangan mamlakatlarda ham iqtisodiyotning barqarorligida muhim ahamiyat kasb etadi.

G'arbdagi ko'pgina yirik kompaniyalar ham dastlab oilaviy biznes sifatida paydo bo'lib, keyin korporativ tuzilmaga aylangan.

O'zbekistonda iqtisodiyotining muhim qismiga aylanib borayotgan oilaviy tadbirkorlikning yuzaga kelishi va rivojlanish bosqichlari uzoq davrlarga borib taqaladi. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, respublikamiz hududida hunarmandchilik bir necha asrlar davomida taraqqiy etib kelgan. Buyuk ipak yo'li orqali savdo-sotiq rivojlangan davrlarda va undan keyin ham ushbu mahsulotlar hunarmand va kosiblar tomonidan ustaxonalarda yaratilgan.

Respublikamizda mustaqillik yillarida, ayniqsa ikkinchi xukumat davrida oilaviy tadbirkorlik sohasi uchun keng imkoniyatlar yaratilib, uni hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi davlat siyosati darajasiga ko'tarildi hamda qator tizimli islohatlar amalga oshirilmoqda.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 7 iyundagi PQ-3777-sonli ““Har bir oila-tadbirkor” dasturini amalga oshirish to'g'risida” qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 31 yanvardagi PP-39-sonli «Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida aholi biznes-tashabbuslarini yangi bosqichga ko'tarish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida» gi qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli “2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida” Farmoni.